

Factoring of the Smarandache Concatenated Even Sequence,
by Micha Fleuren

SmConEven(1): 2
2

SmConEven(2): 24
 $2^3 \cdot 3$

SmConEven(3): 246
2.3.41

SmConEven(4): 2468
 $2^2 \cdot 617$

SmConEven(5): 246810
2.3.5.19.433

SmConEven(6): 24681012
 $2^2 \cdot 3 \cdot 2056751$

SmConEven(7): 2468101214
2.1234050607

SmConEven(8): 246810121416
 $2^3 \cdot 3^5 \cdot 126959939$

SmConEven(9): 24681012141618
 $2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 227 \cdot 3803 \cdot 226903$

SmConEven(10): 2468101214161820
 $2^2 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 2474861 \cdot 2933143$

SmConEven(11): 246810121416182022
2.3.41135020236030337

SmConEven(12): 24681012141618202224
 $2^4 \cdot 3 \cdot 1039 \cdot 494887153946467$

SmConEven(13): 2468101214161820222426
2.7.383.48679.566557.16689791

SmConEven(14): 246810121416182022242628
 $2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 2938215731145024074317$

SmConEven(15): 24681012141618202224262830
2.3.5.17.48394141454153337694633

SmConEven(16): 2468101214161820222426283032
 $2^3 \cdot 44029 \cdot 6971542679 \cdot 1005090727769$

SmConEven(17): 246810121416182022242628303234
 $2 \cdot 3^2 \cdot 13711673412010112346812683513$

SmConEven(18): 24681012141618202224262830323436
 $2^2 \cdot 3^3 \cdot 211 \cdot 1665581 \cdot 650265925024988402887$

SmConEven(19): 2468101214161820222426283032343638
2.467.184995821.14284142414645031952717

SmConEven(20): 246810121416182022242628303234363840
 $2^6 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 203213 \cdot 2185949 \cdot 9191671 \cdot 62965948366327$

SmConEven(21): 24681012141618202224262830323436384042
2.3.29.9241.484971588768649.31650345135231187

SmConEven(22): 2468101214161820222426283032343638404244
 $2^2 \cdot 13 \cdot 2017 \cdot 1283322769 \cdot 18336558322268121052388489$

SmConEven(23): 246810121416182022242628303234363840424446
2.3.113.229.6395743.74115799.132439777.25320807387097

SmConEven(24): 24681012141618202224262830323436384042444648
 $2^3 \cdot 3 \cdot 1028375505900758426010951263476516001768527$

SmConEven(25): 2468101214161820222426283032343638404244464850
 $2 \cdot 5^2 \cdot 131 \cdot 401 \cdot 9511 \cdot 14470038907 \cdot 6827809767308778708556231$

SmConEven(26): 246810121416182022242628303234363840424446485052
2².3².43.159438062930350143567589343174653643685042949
SmConEven(27): 24681012141618202224262830323436384042444648505254
2.3².330389669.4150151986746931952891264137263388025887
SmConEven(28): 2468101214161820222426283032343638404244464850525456

2⁴.103.439.971.1049.1164253.8726357.329659942129451044185206347
SmConEven(29): 246810121416182022242628303234363840424446485052545658

2.3.389437.227608967262503610541.464071754426231677533489079
SmConEven(30): 24681012141618202224262830323436384042444648505254565860

2².3.5.7.139.473337592501407685798931571463994896046389460802993
SmConEven(31): 2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062

2.3091607.748108122049.533561295359386628817517158521160304817
SmConEven(32):
246810121416182022242628303234363840424446485052545658606264

2³.3.3019.3406344835709699986786854135397535613675147469533864119
SmConEven(33):
24681012141618202224262830323436384042444648505254565860626466

2.3.37.2297.6761.33113.16193602573.13350454606780485525429563632359873491
SmConEven(34):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668

2².7².47.1095120885328338552384247.244650988475087476420999196012408587
SmConEven(35):
246810121416182022242628303234363840424446485052545658606264666870

2.3³.5.7.6779587.696802095071975393642417.276432101556048903858758389799
77
SmConEven(36):
24681012141618202224262830323436384042444648505254565860626466687072

2⁵.3².691.2743526957773332427.31337214622000050151.14425232000457794924
44717
SmConEven(37):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274

2.40277.1668319517.183652406928938586494030907689373037007669858368965418
93
SmConEven(38):
246810121416182022242628303234363840424446485052545658606264666870727476

2².3.13.829.41491.176897839.20784228229.12510466501756498981097762636732
565929352119
SmConEven(39):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
8

2.3.13.101.14591.42677.54832708338566621.91754706728308613045921109938276
626832109083

SmConEven(40):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880

2^3.5.281.877.55217.642140377984397.7061456278262350528177682543876904441
734533751869

SmConEven(41):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
88082

2.3.35176871606857759997.1019221488778870445059.1147323608390023969728727
870757662789

SmConEven(42):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
8808284

2^2.3.2056751011801516852021902526953032003537054042104547155052205557256
062306567357

SmConEven(43):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486

2.463.57719.2354497.2583241.328647112608896294292605401.23101506033017122
786485815715763547

SmConEven(44):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
88082848688

2^4.3^2.150044639317360191712013.1142299507865829271823039704467742901713
5144725263574570479

SmConEven(45):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
8808284868890

2.3^4.5.34802819279261814470267.72899446123891843830961.12009897248857905
290150046059315978987

SmConEven(46):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092

2^2.181.457.1997.6084319.29123317.129602839.1268613839.145950132853354759
.878473907873616330132087727541

SmConEven(47):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
88082848688909294

2.3.41.97.167.547.1277.57881.1293604799.2288212596639464507.5175203283825
77062091683378027826822099038393

SmConEven(48):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
8808284868890929496

2^3.3.1667.360410359571919257581972730905502467.1711665346935517789543485
234873966097540567873802161

SmConEven(49):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698

2.388970761807.5761322917001.55067301480125439958028752197691496715804277
6402057551047359015075607

SmConEven(50):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100

2^2.3.5^2.101.15269.14612050169.4763433787477.13129514346071993.251845198
9502532570001.2317907583860370838981933987

SmConEven(51):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102

2.3.7.254927.32657957.705844162273208557790374750888269521201700991867379
6131967401565926918023432621662629

SmConEven(52):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104

2^3.11.137.72797..2812200260757549135927292655638621804652801045935913990
434579912096953560236746749538702931997

SmConEven(53):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106

2.3^2.10099.10033794252869183.35412084105363239.3821161645907185254882733
9317921237935633964640136878190856061375159

SmConEven(54):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108

2^2.3^2.19.1720723523.209698714534497229365592974293905928218411927050610
2768733054458560057609024202654066459532529119

SmConEven(55):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110

2.5.8107824316558841841152505742169.2293002201631598932308921222796303.13
275600178871158523791564330652977645792286173

SmConEven(56)*
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112

2^5.3.
c113:

2570938764751896065027378158691290004421317552630683943815256946570077883
2091963405094718226021876063584438626147

SmConEven(57):
2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114

2.3.11.546349.652117.5199748987.86005477824479.14987769879134257516331980
4505259.1565949841957047165524224073850417348639259011359

SmConEven(58):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116

2^2.5087933.7807628027.15532539841002321733229701694053396009246942197264
269372443633022862930376325090143342355285466523801919

SmConEven(59):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118

2.3.13.7607.21977.53111184097.368492627133133.967100820440024709690297893
9701610166393425982153887342645833841981279442258723457964879

SmConEven(60)*

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118120

2^3.3.5.7^2.199.3049.2178262601.

c108:

3175885992288756402206896822655021152591291178522407205974441607216112707
66982910511445457395998740396514149

SmConEven(61):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118120122

2.43.88807.152377.287686082237.737189335970522445460110071981553651147519
7998294586692028666318389561640177977801184378551037861186019789

SmConEven(62)*

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118120122124

2^2.3^2.61.

c130:

1123907656722140356296121599427886340730630624100845439919238009429542244
025878181643484949771448133927188573820633931746866174919

SmConEven(63):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118120122124126

2.3^5.19.59.24547.19408661.69488758416047.1368398327334071964632550522042
5537145412665773211164036622566915073133295394898161351998421415665122662
9

SmConEven(64):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118120122124126128

2^4.421.2909393.125938494575660218383222622387345315276638058773372509940
914111853422533128147741183554573202936509536049040887049791484292691311

SmConEven(65):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118120122124126128130

2.3.5.7.29.617.95737.401861.65027533506601157.4591429985404970071057.1655

80670595683003835023.3453424368313036598151783050791144648984799523780472
55650240939

SmConEven(66):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
880828486889092949698100102104106108110112114116118120122124126128130132

2^2.3.2263470489551.4012060641338747788857561961.226484973993216077595419
7058165520735641003102006896661623980981722125768399547498470641163593827
0828001

SmConEven(67):

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
8808284868890929496981001021041061081101121141161181201221241261281301321
34

2.34702777066591261.179935669606470928216571.1976293650417127266828125577
2917851600599645723578704092219080524984422301375712078960440331503740926
9163357

SmConEven(68)*

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
8808284868890929496981001021041061081101121141161181201221241261281301321
34136

2^3.3.37.3449.651152244719.106415912246653677581.

c113:

1162967802363711203124661598059645630308328876310501543820315572921777853
6050623059174562514689525250174605214227

SmConEven(69)*

2468101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767
8808284868890929496981001021041061081101121141161181201221241261281301321
34136138

2.3.29.15733.4822423.13566058439.7496520255181.827525949957397.

c103:

2221477142303245777838272031152994301671138106268069365410740337967863858
916777884924019180994523517991